

УДК 004.942

DOI 10.5281/zenodo.15188396

Научная статья

**ПРИМЕНЕНИЕ UNITY3D И СТАНДАРТА OPC UA ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕХМЕРНЫХ
ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И РЕАЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
УСТРОЙСТВ АСУТП**

**THE USE OF UNITY3D AND THE OPC UA STANDARD IN THE
DEVELOPMENT OF SOFTWARE BASED ON THE INTERACTION OF
VIRTUAL THREE-DIMENSIONAL SIMULATION MODELS AND REAL
CONTROL DEVICES OF AUTOMATED CONTROL SYSTEMS**

НЕСТЕРОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет

им. В.Ф. Уткина».

NESTEROV ANDREY VIKTOROVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Ryazan State Radio Engineering University named after V.F. Utkin.

В статье приводится перечень требований к программным продуктам, предназначенным для проведения моделирования на основе трехмерных имитационных моделей при разработке и отладке систем управления технологическими процессами. Рассматривается опыт зарубежных разработчиков подобного программного обеспечения и разработки отечественных исследователей. Анализируются возможности современных сред разработки программного обеспечения, содержащего трехмерные объекты и сцены. Рассматриваются применяемые в промышленности универсальные технологии обмена данными. Сделан вывод о необходимости применения UNITY3D в качестве среды разработки (движка), технологии OPC UA в качестве средства организации обмена данными, формируется структура разрабатываемого программного обеспечения.

The article provides a list of requirements for software products designed for modeling based on three-dimensional simulation models in the development and debugging of process control systems. The experience of foreign developers of such software and the development of domestic researchers is considered. The possibilities of modern software development environments containing three-dimensional objects and scenes are analyzed. Universal data exchange technologies used in industry are considered. It is concluded that it is necessary to use UNITY3D as a development environment (engine), OPC UA technology as a means of organizing data exchange, and the structure of the software being developed is being formed.

Ключевые слова: *имитационная модель, трехмерный, ПЛК, АСУТП, SCADA, UNITY3D, OPC UA.*

Key words: *simulation model, three-dimensional, PLC, automated control system, SCADA, UNITY3D, OPC UA.*

Разработка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) для промышленных предприятий или их изучение в рамках соответствующих курсов в высших и средних специальных учебных заведениях в условиях современного динамично изменяющегося рынка средств автоматизации и общего разнообразия задач автоматизации требует поиска новых подходов, позволяющих оптимизировать данные области деятельности. Одним из наиболее перспективных направлений, позволяющих решать подобные задачи, является применение программного обеспечения (ПО), основанного на принципах использования трехмерных имитационных моделей при разработке и отладке систем управления технологическими процессами в промышленности и сфере образования.

На рынке программного обеспечения Российской Федерации на данный момент отсутствует российское полнофункциональное многозадачное ПО, позволяющее осуществлять моделирование на основе трехмерных имитационных моделей при разработке и отладке систем управления технологическими процессами.

Разработка ПО данного типа в Российской Федерации может быть осуществлена на основе опыта зарубежных компаний, таких как Factory I/O (Real Games, Португалия) [15], SIMIT Simulation Platform (Siemens, Германия) [20] и Realvirtual IO (Realvirtual GmbH, Германия) [19] с учетом специфики российского рынка средств автоматизации (уход зарубежных производителей, активное развитие отечественного оборудования и ПО, импорт нового для российских разработчиков оборудования и ПО из дружественных стран).

Исходя из текущих потребностей в сфере АСУТП в Российской Федерации к такому ПО предъявляются следующие основные требования:

1. Использование трехмерных имитационных моделей для обеспечения визуализации работы моделируемых объектов и реализации их взаимодействия в виртуальной среде. Это относится как к их взаимодействию между собой, так и с элементами окружающего виртуального мира с учетом моделирования таких физических явлений как сила тяжести, сила трения и т. п., воздействующих на работу трехмерных имитационных моделей объектов или на результаты их работы.

2. Наличие наборов типовых трехмерных имитационных моделей для большинства отраслей промышленности с возможностью их различной комбинации в процессе моделирования работы АСУТП.

3. Наличие встроенного функционала виртуального программируемого логического контроллера (ПЛК) для возможности проведения процесса моделирования работы АСУТП без реального ПЛК.

4. Возможность взаимодействия с ПЛК российского производства.

5. Возможность взаимодействия со SCADA-программами российского производства.

6. Поддержка открытых протоколов и технологий для целей взаимодействия с ПЛК и SCADA-программами.

7. Использование сред разработки доступных в РФ, с учетом решения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о допустимости применения таких сред разработки как Unity3D, Unreal Engine и иных, при разработке ПО при отсутствии полнофункциональных отечественных аналогов данных сред разработки [7].

8. Возможность пополнения базы новыми трехмерными имитационными моделями объектов управления и устройств управления АСУТП, что позволит проводить периодическую актуализацию в рамках появления новых устройств АСУТП на рынке автоматизации и расширения функционала за счет охвата новых отраслей промышленности.

9. Возможность эксплуатации ПО как самостоятельного программного продукта (при использовании встроенного виртуального ПЛК), так и в составе учебных или производственных программно-аппаратных комплексов, при использовании реальных ПЛК и / или

SCADA-программ. В том числе обеспечение возможности расширения функционала существующих физических учебных стендов (в учебных заведениях), оснащенных ПЛК и / или SCADA-программами, выполняющими на данный момент ограниченное количество функций.

Помимо выполнения основных требований, для достижения максимальной функциональности ПО может опционально обеспечивать:

1. Кроссплатформенность, в том числе поддержка как операционных систем (ОС) семейства Windows, так и ОС из Реестра российского программного обеспечения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Следует отметить, что в силу специфики задач разработки АСУТП, поддержка мобильных решений нецелесообразна и не требуется.

2. Взаимодействие с ПЛК зарубежных производителей, в том числе с ПЛК из дружественных стран.

3. Взаимодействие со SCADA-программами зарубежных производителей, в том числе со SCADA-программами из дружественных стран.

4. Реализацию функционала разработки внутренней компоновки и комплектации виртуальных шкафов управления АСУТП различными типами и моделями элементов автоматики, с возможностью установления функциональных связей между ними и управляющим устройством (виртуальным или реальным ПЛК и / или SCADA-программой).

5. Возможность адаптации для работы с оборудованием виртуальной реальности, таким как шлемы и контроллеры виртуальной реальности.

Рис. 1. Структура разрабатываемого программного обеспечения с учетом взаимодействия с управляющими элементами реальной АСУТП

Указанные требования определяют в общем виде структуру разрабатываемого ПО, основные направления обмена данными внутри ПО, а также каналы взаимодействия с управляющими элементами реальной АСУТП (рис. 1).

В соответствии со структурой, показанной на рис. 1, процесс разработки ПО можно разделить на несколько ключевых этапов.

На первом этапе осуществляется выбор среды разработки (движка). Инструментарий, способы реализации и конечный функционал программных модулей, входящих в состав разрабатываемого ПО (рис. 1), полностью зависят от выбранной среды разработки.

Самыми распространенными коммерческими средами разработки ПО данного типа, как во всем мире, так и в Российской Федерации, являются Unity3D [23] и Unreal Engine [24]. Указанные среды обеспечивают поддержку разработки приложений как под ОС Windows, так и под ОС, содержащие в основе ядро Linux, регулярно обновляются, имеют обширное сообщество разработчиков (в том числе в Российской Федерации), большое количество специализированных программных модулей и библиотек (в том числе поддерживающих организацию обмена данными посредством открытых технологий).

Отдельно следует сказать о таких коммерческих средах разработки, как UNIGINE [22] и CRYENGINE [14], а также о среде разработки с открытым программным кодом (MIT лицензия) Godot Engine [18]. Указанные среды также обеспечивают поддержку разработки приложений как под ОС Windows, так и под ОС, содержащих в основе ядро Linux, также регулярно обновляются, но имеют существенно меньшее сообщество разработчиков (в том числе минимальное количество в Российской Федерации) и меньший объем специализированных программных модулей и библиотек чем у Unity3D и Unreal Engine. В процессе данного исследования возможность поддержки организации обмена данными с внешними устройствами и приложениями АСУТП посредством открытых технологий у UNIGINE, CRYENGINE и Godot Engine не выявлена.

Прочие среды разработки, такие как Torque 3D, Open 3D Engine, Stride Game Engine, jMonkeyEngine, Urho3d, имеют еще более слабый потенциал применения для разработки ПО в Российской Федерации из-за существенно ограниченного количества специалистов по данным средам в нашей стране и отсутствия поддержки открытых протоколов и технологий передачи данных с внешними реальными ПЛК и SCADA-программами.

Исходя из совокупности таких факторов, как поддержка разработки приложений под ОС Windows и ОС на основе ядра Linux, наличие регулярного обновления, максимально обширного сообщества разработчиков и реализованных проектов (в том числе в Российской Федерации), наличие максимально большого количество специализированных программных модулей и библиотек (в том числе библиотек 3D-моделей промышленного оборудования и программных модулей, позволяющих реализовать взаимодействие с реальными ПЛК и SCADA-программами) оптимальной для разработки ПО, основанного на применении трехмерных имитационных моделей является среда разработки Unity3D. Данный вывод подтверждается в том числе опытом зарубежных разработчиков – такие крупные программные продукты, как рассмотренные выше Factory I/O и Realvirtual IO, реализованы именно на Unity3D [16; 17].

Второй этап заключается в разработке программных модулей, позволяющих ПО функционировать и выполнять сформированные выше требования на основе выбранной среды разработки (движка). На данном этапе, с точки зрения взаимодействия с реальными управляющими устройствами АСУТП, наиболее важным является выбор открытой технологии коммуникации, которая позволит разрабатываемому ПО взаимодействовать с максимально большим количеством моделей ПЛК и типов SCADA-программ, представленных на рынке автоматизации Российской Федерации. Выбор открытой технологии коммуникации, в свою очередь, потребует или осуществления разработки, или встраивания готовых решений (ассетов) в рамках возможностей Unity3D для формирования модуля «Обмен данными» (рис. 1).

Следует отметить, что задача интеграции виртуальных имитационных моделей с управляющими устройствами реальной АСУТП сама по себе не нова и рассматривалась в исследованиях специалистов в нашей стране [1-3; 8-13].

Как показывает анализ, в данных исследованиях специалисты не разрабатывали ПО для создания виртуальной среды, в которой можно было бы реализовать построение полноценного трехмерного комплекса из моделей объектов управления и элементов АСУТП. Исследователи использовали в качестве среды моделирования такие типовые программные продукты, как MATLAB / Simulink (MathWorks, США), SIMIT Simulation Platform (Siemens, Германия) и им подобные, которые не позволяют реализовать в полном объеме рассмотренные выше требования к многозадачному ПО, основанному на принципах использования трехмерных имитационных моделей и предназначенному для разработки и отладке систем управления технологическими процессами в промышленности и сфере образования. Не рассматривалась возможность применения средств разработки ПО, изначально созданных для игровой индустрии (таких как Unity3D), но имеющих весь необходимый функционал для решения задач создания трехмерных имитационных моделей и их интеграции с реальными ПЛК и SCADA-программами.

Во многих исследованиях предлагается использование технологии OPC (OLE for Process Control) в качестве открытого решения для обмена данными между виртуальными имитационными моделями и реальными управляющими устройствами АСУТП [1; 9; 10; 12]. Отмечается, что указанная технология на данный момент является наиболее перспективной для интеграции виртуальных трехмерных имитационных моделей с реальным оборудованием АСУТП, как в рамках задач промышленности, так и в учебных лабораторных стендах [5; 6]. Данный подход представляется достаточно рациональным. Использование OPC-технологий (OPC-клиентов и OPC-серверов) предопределено тем, что указанные технологии на данный момент являются фактически единственным решением, которое позволяет осуществить обмен данными с максимально широким спектром управляющих устройств АСУТП (как зарубежного, так и отечественного производства). Это связано с тем, что большинство производителей либо самостоятельно разрабатывают OPC-серверы для своих продуктов, например Owen OPC Server (ООО «Производственное Объединение ОВЕН», Российская Федерация), либо этим занимаются сторонние компании, выводя на рынок универсальные решения, поддерживающие устройства различных производителей, например MasterOPC Server (ООО «МПС Софт», Российская Федерация).

Наибольшее распространение в АСУТП получили стандарты OPC DA (Data Access), который описывает набор функций обмена данными в реальном времени и OPC HDA (Historical Data Access), который предоставляет доступ к уже сохраненным архивным данным. Но, следует отметить, что практика их применения выявила существенные ограничения классической OPC технологии, несмотря на её широкое признание. К таким недостаткам следует отнести:

1. Технологическую замкнутость, в том числе работу исключительно в ОС Windows и зависимость от закрытой технологии DCOM.
2. Технические проблемы, связанные со сложностью конфигурирования из-за особенностей DCOM и информирования о сбоях связи, а также отсутствием встроенных механизмов защиты информации и ограниченными возможностями для организации сетевого обмена данными.

Для преодоления этих ограничений OPC Foundation разработала новое решение - OPC UA (Unified Architecture) [21]. Этот стандарт представляет собой унифицированную архитектуру, которая работает на различных ОС, использует открытые технологии и объединяет функциональность предыдущих версий OPC. Таким образом, OPC UA стала эволюционным развитием классической OPC, устраняя её ключевые недостатки и расширяя возможности применения в современных промышленных системах автоматизации [4].

Недостатки, указанные выше для OPC DA и OPC HDA, не позволяют ориентироваться на них как на технологию обмена данными для современного ПО, ориентированного на об-

мен данными между трехмерными имитационными моделями и устройствами управления АСУТП, так как указанные в недостатках характеристики противоречат требованиям к разрабатываемому ПО, указанным в начале данной работы, в части открытости и кроссплатформенности. Таким образом, для обеспечения взаимодействия с реальными управляющими устройствами АСУТП необходимо ориентироваться на наиболее современный стандарт OPC UA. Следует отметить, что реализация данного стандарта поддерживается в среде разработки Unity3D. Клиент OPC UA в Unity3D может быть как создан разработчиком самостоятельно, так и интегрирован в разрабатываемое ПО как готовый коммерческий программный модуль. Примером такого продукта (аскета) может служить OPCUA4Unity (Realvirtual GmbH, Германия).

С учетом вышесказанного, структура разрабатываемого ПО, основные направления обмена данными внутри ПО, а также каналы взаимодействия с управляющими элементами реальной АСУТП примут следующий вид (рис. 2).

Рис. 2. Структура разрабатываемого программного обеспечения с учетом взаимодействия с управляющими элементами реальной АСУТП и выбранных программных и технологических решений

Следует отметить, что OPC UA сервер (рис. 2) может быть как отдельным программным продуктом, так и входить в состав SCADA-программы. Наибольшую гибкость обеспечивают OPC UA серверы, представляющие собой отдельное ПО. Применение таких серверов позволяет не акцентировать внимание разработчика на SCADA-программе одного производителя и значительно расширять круг интегрируемых SCADA-программ. OPC UA клиент как технология, может быть доступен, при необходимости и из стандартного инструментария SCADA-программы, при поддержке данного стандарта производителем (рис. 2).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дрозд О.В. Возможности совместного применения MATLAB и SCADA-системы IFIX при проектировании и отладке систем управления технологическими процессами на основе аппарата нечеткой логики // Архив электронных ресурсов СФУ. URL: <https://elib.sfu-ur.ru/>

- kras.ru/bitstream/handle/2311/12555/s044-011.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 30.03.2025).
2. Захарченко В.Е. Опыт виртуальной пусконаладки в гидроэнергетике // Автоматизация в промышленности. 2019. Вып. 11. С. 3-5.
 3. Исламов Р.Р. Адаптация системы управления пакетформирующей машиной фирмы Möllers к современным средствам автоматизации SIMATIC // Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология. 2022. Вып. № 3. С.102-119.
 4. OPC UA: новый стандарт в интеграции АСУ ТП // Школа Fine Start. URL: https://finestart.school/media/opc_ua (дата обращения: 28.03.2025).
 5. Использование технологии OPC UA в исследовании моделей объектов управления / Е.Л. Крылова [и др.] // IV Международная научная конференция по проблемам управления в технических системах (ПУТС-2021): сборник трудов конференции. Изд-во: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021. С. 214-217.
 6. Использование технологии OPC UA при исследовании компьютерных моделей объектов управления в образовательном процессе / Е.Л. Крылова [и др.] // X Всероссийская научная конференция «Системный синтез и прикладная синергетика»: сборник трудов конференции. Изд-во: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021. С. 306-310.
 7. Протокол заседания Экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 06.10.2023 N2 650пр // Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. URL: <https://reestr.digital.gov.ru/upload/iblock/36f/vov2cskp9a8b7jvy1vkdfpd1nr51ddx> (дата обращения: 30.03.2025).
 8. Разработка технологии взаимодействия MATLAB и CODESYS для прототипирования АСУ ТП в режиме реального времени / А.В. Павлова [и др.] // Проблемы и перспективы развития энергетики, электротехники и энергоэффективности: материалы 6-й Междунар. научн.-техн. конф. 2022. С. 184-188.
 9. Рыбалев А.Н. Имитационное моделирование АСУ ТП при проектировании и в учебном процессе часть 1 // Вестник Амурского гос. ун-та. 2018. Вып. 81. С. 77-81.
 10. Рыбалев А.Н. Исследование быстрогодействия комбинированных моделей систем автоматического регулирования // Информатика и системы управления. 2022. Вып. 4(74). С. 29-41.
 11. Рыбалев А.Н. Трансформация имитационных моделей систем управления в управляющие программы для ПЛК // Информатика и системы управления. 2023. Вып. 3(77). С.15-28.
 12. Рыбалев А.Н., Николаец Ф.А. Разработка и эмулирование АСУ ТП с использованием программ разных производителей и типов // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Естественные и экономические науки. 2014. № 65. 10 с.
 13. Учебно-лабораторный стенд на базе отечественного ПО MasterSCADA 4D. Моделирование технологических процессов, разработка АСУ ТП часть 1 / А. Гаврилов [и др.] // Современные технологии автоматизации. 2024. Вып. № 4. С. 6-10.
 14. Cryengine. URL: <https://www.cryengine.com> (дата обращения: 28.03.2025).
 15. Factory I/O. URL: <https://factoryio.com/> (дата обращения: 28.03.2025).
 16. Factory I/O is a finalist of 2016 Unity Awards! // Factory I/O. URL: <https://factoryio.firebaseio.com/blog/2016/10/07/factory-i-o-is-a-finalist-of-2016-unity-awards> (дата обращения: 30.03.2025).
 17. Game On: Wandelbots Teams Up with realvirtual.io // Wandelbotst. URL: <https://www.wandelbots.com/blog/%2Frealvirtual-collaboration> (дата обращения: 30.03.2025).
 18. Godot Engine. URL: <https://godotengine.org> (дата обращения: 30.03.2025).
 19. Realvirtual.io. URL: <https://realvirtual.io> (дата обращения: 28.03.2025).
 20. Virtual commissioning and operator training with SIMIT // Siemens: официальный сайт. URL: <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/industry-software/simit.html> (дата обращения: 28.03.2025).
 21. Unified Architecture– Landingpage // OPCFOUNDATION. <https://opcfoundation.org/about/opc-technologies/opc-ua> (дата обращения: 28.03.2025).
 22. Unigine. URL: <https://unigine.com> (дата обращения: 28.03.2025).
 23. Unity3D. URL: <https://unity.com> (дата обращения: 28.03.2025).

24. Unreal Engine. URL: <https://www.unrealengine.com> (дата обращения: 28.03.2025).

Поступила в редакцию: 31.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Нестеров А.В., 2025.